

Zitierstile in Zotero ändern

Standardmäßig sind in Zotero englische Zitierstile installiert. Deutsche Stile können jedoch in wenigen Schritten ausgewählt werden.

1. Im Zotero Word-Add-In unter „Document Preferences“ auf „Stile verwalten...“ klicken.

2. Im folgenden Fenster auf „Zusätzliche Stile erhalten“

3. Danach im Style Repository einen Stil auswählen und anklicken. Der Stil erscheint dann in der Liste und kann sofort verwendet werden.

Auswahl Deutsche Zitierstile in Zotero

Quellennachweise im Text (Autor Jahr)

<https://www.zotero.org/styles/fachhochschule-vorarlberg-author-date>

<https://www.zotero.org/styles/harvard-institut-fur-praxisforschung-de>

Quellennachweise in der Fußnote

<https://www.zotero.org/styles/die-bachelorarbeit-samac-et-al-note?source=1>

<https://www.zotero.org/styles/stuttgart-media-university?source=1>

<https://www.zotero.org/styles/austrian-legal?source=1>

<https://www.zotero.org/styles/technische-universitat-munchen-controlling?source=1>

<https://www.zotero.org/styles/hochschule-pforzheim-fakultat-fur-wirtschaft-und-recht?source=1>

Quellennachweis mit Indexzahlen

<https://www.zotero.org/styles/din-1505-2-numeric?source=1>

Quellennachweis mit Code

<https://www.zotero.org/styles/din-1505-2-alphanumeric?source=1>

Weitere Styles sind zu finden unter:

<https://www.zotero.org/styles?q=german>

